

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАВМЫ КРУПНЫХ СУСТАВОВ ПО МАТЕРИАЛАМ СУДМЕДЭКСПЕРТИЗЫ

Д.Э.Гулямов

Кафедра судебной медицины и медицинского права
Ташкентской медицинской академии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264014>

Травма крупных суставов является одним из сложных объектов судебно-медицинской экспертизы, что прежде всего связано с полиморфностью повреждений. Данный вид травмы недостаточно изучен исследователями, по этой причине до настоящего времени имеются значительные трудности в судебно-медицинской оценке повреждений (В.А.Клевно, Н.В.Тарасова, 2017; А.И.Искандаров и др., 2023).

Цель исследования – анализ особенностей травмы крупных суставов по материалам судебно-медицинской экспертизы.

Материалы и методы исследований. Объектом исследования были заключения судебно-медицинских экспертиз по поводу повреждений крупных суставов, проведенных в городе Ташкенте в 2021 году. Анализированы данные медицинских документов, судебно-медицинского осмотра, а также результаты инструментальных исследований и консультаций специалистов, проведенных в процессе экспертизы.

Результаты исследования и их обсуждение. Всего в данном периоде было проведено 350 экспертиз. Травма крупных суставов чаще наблюдалась у мужчин (62,3%), у лиц в возрасте 18-49 лет (64,3%). По обстоятельствам происшествия наиболее часто повреждения крупных суставов были получены при транспортной (79,8%) и уличной (9,7%) травме. При других видах происшествий (бытовая, производственная, спортивная травма) повреждения крупных суставов причинялись значительно реже.

По локализации ведущее место занимали повреждения коленного (28,0%), голеностопного (17,4%) и локтевого (12,6%) суставов. В 82 (23,4%) случаях из 350 были установлены сочетанные повреждения двух и более составов верхних (3,4%), нижних (3,7%), обеих конечностей (16,3%).

По характеру повреждений наиболее часто встречались ушибы, разрывы околосуставных мягких тканей (30,3%), переломы костей с ушибом или разрывом околосуставных тканей (27,4%). Гемартроз был отмечен в 19,5% наблюдений, из которых в 10,9% случаев он сочетался с ушибом или разрывом мягких тканей, в 4,6% - с разрывом или растяжением связок, в 3,4% - с переломом, ушибом мягких тканей. Вывихи суставов диагностированы в 68 (19,5%) случаях, из них в 58 (16,6%) они сочетались с переломом, разрывом связок.

Одним из основных задач судебно-медицинской экспертизы живых лиц является определение степени тяжести телесных повреждений. По результатам анализа в 75,1% случаев при определении степени тяжести телесных повреждений экспертами был использован критерий длительности расстройств здоровья, в 20,3% - степень стойкой утраты общей трудоспособности, в 4,6% - опасности для жизни. Следует отметить, что среди последних в большинстве случаев опасность была связана сочетанием повреждений головного мозга и внутренних органов.

Заключение

1. По материалам судебно-медицинской экспертизы повреждения крупных суставов в основном причинялись при транспортной и уличной травме, чаще наблюдались повреждения суставов нижних конечностей.
2. По характеру повреждений преобладали ушибы, разрывы околоуставных мягких тканей, переломы костей с ушибом или разрывом околоуставных тканей. В большинстве случаев степень тяжести телесных повреждений определялась по критерию длительности расстройства здоровья.

References:

1. Искандаров А.И., Индиаминов С.И., Жураев И.Г. судебно-медицинская характеристика суставных травм. Судебно-медицинская экспертиза 2023; 66(5): 33-39
2. Клевно В.А., Тарасова Н.В. Судебно-медицинская оценка рентгенологических признаков повреждений костей и крупных суставов применительно к пунктам медицинских критериев вреда здоровью. Медико-социальная экспертиза и реабилитация 2017; 20(4), 208-213
3. Ковалев А.В., Момот Д.В., Самоходская О.В., Забродский Я.Д., Специфика проведения судебно-медицинских экспертиз пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с учетом современного развития систем безопасности автомобиля. Судебно-медицинская экспертиза. 2020; 63(2): С 14-18.
4. Куликов С.Н. –Противостояние экспертных суждений в казусе судебно-медицинской оценки переломовывыха костей предплечья, составляющих локтевой сустав. – Судебная медицина, 2015, № 3, с.49-55.
5. Туманов Э.В., Кильдюшов Е.М. Спорные вопросы применения медицинского критерия "стойкая утрата общей трудоспособности» при определении тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Судебно-медицинская экспертиза. 2022; 65(6) С 16-20.
6. Шадымов А.Б., Новоселов В.П., Шадымов М.А. – Актуализация оценки морфологических особенностей резаных и рубленых повреждений «барьерных» тканей головы. Судебно-медицинская экспертиза 2020; 63(1): С 15-19.